

Vol. 7, n. **2**

RICERCAZIONE

Six-monthly Journal on Learning
Research and Innovation in Education

December 2015

EDITOR

Francesco Pisanu, IPRASE

GUEST EDITOR FOR IN SERVICE TEACHER
EDUCATION SPECIAL ISSUE

Michael Schratz, University of Innsbruck

RICERCAZIONE

Six-monthly Journal on Learning, Research and Innovation in Education

Editor

Francesco Pisanu, IPRASE

Editorial staff

Sonia Brusco, Francesca Rapanà, IPRASE

International scientific board

Christopher Bezzina - University of Malta
Renate Motschnig - University of Vienna
Anne-Nelly Perret-Clermont - University of Neuchâtel
Lauren Resnick - University of Pittsburgh
Roger Säljö - University of Gothenburg
Michael Schratz - University of Innsbruck

National scientific board

Annamaria Ajello - La Sapienza University, Rome
Paolo Calidoni - University of Sassari
Daniele Checchi - University of Milan
Piergiuseppe Ellerani - Università del Salento, Lecce
Italo Fiorin - LUMSA University, Rome
Franco Fraccaroli - University of Trento
Andrea Gavosto - Giovanni Agnelli Foundation, Turin
Giancarlo Gola - University of Trieste
Dario Ianes - Free University of Bozen
Lucia Mason - University of Padua
Luigina Mortari - University of Verona
Angelo Paletta - University of Bologna
Alberto Parola - University of Turin
Giuseppe Tacconi - University of Verona
Paola Venuti - University of Trento
Arduino Salatin - IUSVE

Six-monthly Journal published twice a year.
© 2015 Provincia Autonoma di Trento Editore

Ricercazione has been accredited by National Agency of Evaluation of the University System and Research as a scientific Journal of Class A in two scientific-disciplinary categories: Pedagogy and History of Pedagogy and Teaching methods, Special Education, Educational Research.
Registered at Court of Trento - N. 6, April 28, 2015. The Journal has made recourse to the Autonomous Province of Trento's Local Linguistic Minorities and External Relations Department for translation and proof-reading support for material in English and German.

ISSN: 2036-5330

Director manager: Giampaolo Pedrotti (Ufficio stampa PAT)

Principal Contact

Francesco Pisanu, IPRASE
Phone: +39 0461 494360
francesco.pisanu@iprase.tn.it

Support Contact

Sonia Brusco
Phone: +39 0461 494379
sonia.brusco@iprase.tn.it

IPRASE

ISTITUTO PROVINCIALE PER LA RICERCA, L'AGGIORNAMENTO E LA SPERIMENTAZIONE EDUCATIVA

PROVINCIAL INSTITUTE FOR INSERVICE TRAINING AND EDUCATIONAL RESEARCH AND EXPERIMENTATION

IPRASE – Ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento, così come disposto dall'art. 33 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3, sostiene l'attività del sistema educativo provinciale e, secondo quanto stabilito dall'art. 42 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 e s.m., ha il compito di promuovere e realizzare azioni finalizzate alla ricerca, alla sperimentazione, alla documentazione, allo studio e all'approfondimento di tematiche educative e formative, anche relative alla condizione giovanile, e di favorire iniziative a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia scolastica.

L'Istituto, con D.P.P. 3 aprile 2008 n.10-117/Leg. e s.m. si è dotato di Regolamento che ne declina l'ordinamento e le funzioni.

Riguardo alla formazione e all'aggiornamento progetta, attua, verifica e monitora percorsi rivolti al personale della scuola nell'ottica dello sviluppo professionale continuo, anche in relazione ai fabbisogni formativi connessi al reclutamento di nuovo personale.

Riguardo alla valutazione, realizza azioni di ricerca e formazione, effettua rilevazioni a livello locale, nazionale e internazionale sulla qualità degli apprendimenti degli studenti e svolge attività di monitoraggio sulle azioni di innovazione didattica.

Per favorire la conoscenza, la condivisione e la diffusione delle buone pratiche, raccoglie e mette a disposizione la documentazione relativa ai processi didattici e di apprendimento.

Le prospettive dell'Istituto in merito alle azioni evidenziate sono oggetto del Piano Strategico e, per il triennio 2015-2017, mirano a costruire l'educazione per il futuro e a preparare oggi le generazioni del domani, assicurando la condivisione della proposta tra le Istituzioni scolastiche, le comunità locali, le imprese e le Istituzioni sociali e politiche.

L'attenzione al mondo dei discenti si realizza anche attraverso l'azione dell'Osservatorio Giovani, parte integrante di IPRASE, che effettua studi e ricerche su aspetti educativi, culturali e sociali della realtà giovanile. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle proprie finalità, IPRASE agisce d'intesa con il Dipartimento provinciale della Conoscenza e attiva accordi, in Italia e all'estero, con Istituzioni pubbliche o private operanti nell'ambito dell'educazione, della formazione, della documentazione e della ricerca, collabora con l'Università degli Studi di Trento, con altre Università, con Istituti di ricerca e documentazione facenti capo al Ministero della Pubblica Istruzione e con Istituti di ricerca operanti in Italia e all'estero.

IPRASE – an autonomous body funded by the Autonomous Province of Trento, as provided for by article 33 of the Provincial Law of June 16, 2006, no. 3, supports the activities of the provincial educational system and, according to the provisions of article 42 of the Provincial Law of August 7, 2006, no. 5 and subsequent amendments, has the task of promoting and implementing actions aimed at research, experimentation, documentation, studies and in-depth examination of education and training issues, also in relation to the youth situation, and encouraging initiatives supporting educational innovation and school autonomy.

With D.P.P. of 3 April 3 2008 no. 10-117 / Leg. and subsequent amendments, the institute has adopted regulations determining its organisation and roles.

As regards training and refresher courses, IPRASE designs, implements and monitors programmes directed at school personnel, based on continuing professional development, also in relation to training needs linked to the recruitment of new staff.

As regards assessment, IPRASE carries out research and training and surveys at local, national and international level on the quality of learning for pupils, and carries out monitoring activities regarding educational innovation.

To promote knowledge, exchange of experience and the dissemination of good practice, IPRASE collects and makes available documentation related to educational processes and learning.

All these activities are the subject of the IPRASE Strategic Plan and in the 2015-2017 period are aimed at building meaningful education for the future, to prepare today the generations of tomorrow, ensuring agreement as regards the proposals by educational institutions, local communities, businesses and political and social institutions.

Attention for the world of learners is also achieved through the actions of the youth monitoring unit, an integral part of IPRASE, which carries out studies and research on educational, cultural and social aspects of the situation for young people.

In order to ensure full achievement of its goals, IPRASE acts in agreement with the provincial education department and stipulates agreements at national and international level with public or private sector organisations operating in the field of education, training, documentation and research. IPRASE collaborates with the University of Trento and with other universities, with research and documentation institutes supervised by the Italian Ministry of Education and Research (MIUR) and with research institutes operating in Italy and abroad.

IPRASE

Director **Luciano Covi**
luciano.covi@iprase.tn.it

www.iprase.tn.it | iprase@iprase.tn.it
Via Tartarotti, 7 - Palazzo Todeschi - 38068 Rovereto
Phone: +39 0461 494360 Fax: +39 0461 494399

- 7 **Editoriale - Michael Schratz, Francesco Pisanu**
Formazione in servizio dei docenti: garantire la qualità dell'insegnamento e il successo scolastico degli studenti
- 27 **Frank Lipowsky, Daniela Rzejak**
Elementi chiave dei percorsi efficaci di sviluppo professionale per insegnanti
- 53 **Hans-Günter Rolff**
Trasferimento di Innovazione nell'insegnamento e nell'apprendimento
- 65 **Christian Wiesner, Ann Cathrice George, David Kemethofer, Michael Schratz**
Leadership scolastica nei paesi di lingua tedesca, con un'enfasi sul caso austriaco: una rassegna
- 91 **Carlo Odoardi, Francesco Pisanu**
Innovazione e person-environment fit: azioni manageriali per lo sviluppo dei processi lavorativi nelle organizzazioni scolastiche
- 111 **Daniele Morselli, Massimiliano Costa**
Il Laboratorio Imprenditoriale per la formazione degli insegnanti all'imprenditorialità
- 125 **Tanja Westfall-Greiter, Christoph Hofbauer**
Promuovere leader scolastici per una riforma della scuola sostenibile: strategie a livello di sistema nella scuola secondaria di primo grado in Austria
- 145 **Rolf Koerber**
Gestione della qualità nella formazione degli insegnanti: creazione, applicazione e prospettive future del manuale della qualità della formazione degli insegnanti in Germania
- 165 **Daniel Pfeiffer, Renate Motschnig**
Potenziare la formazione in servizio attraverso il gaming: un caso studio di un corso online per gli insegnanti sulle stampanti 3D
- 185 **Aline Pennisi, Gianluca Argentin, Giovanni Abbiati, Andrea Caputo**
Valutare la formazione degli insegnanti per fare una "buona" scuola: l'esperienza di M@t.abel
- 213 **Maria Francesca Ghiaccio**
Ruoli e dinamiche in un percorso online di formazione all'uso della LIM
- 233 **Maurizio Gentile**
La formazione in servizio: un modello a due livelli. Il caso del CESEDI di Torino
- 253 **Piergiuseppe Ellerani**
La formazione continua degli insegnanti e lo sviluppo delle comunità di apprendimento professionale: una prospettiva necessaria per una scuola europea e di qualità
- 277 **Giancarlo Gola**
Ricerca un sapere sull'insegnamento attraverso la visione professionale di insegnanti esperti

- 7 **Editorial - Michael Schratz, Francesco Pisanu**
In-service teacher education: teacher quality for student success
- 27 **Frank Lipowsky, Daniela Rzejak**
Key features of effective professional development programmes for teachers
- 53 **Hans-Günter Rolff**
Transfer of Innovation in teaching and Learning
- 65 **Christian Wiesner, Ann Cathrice George, David Kemethofer, Michael Schratz**
School leadership in German speaking countries with an emphasis on Austria: a re-vision
- 91 **Carlo Odoardi, Francesco Pisanu**
Innovation and the person-environment fit: managerial actions to develop work-based processes in schools
- 111 **Daniele Morselli, Massimiliano Costa**
The entrepreneurial laboratory for teachers' training on entrepreneurship
- 125 **Tanja Westfall-Greiter, Christoph Hofbauer**
Fostering teacher leaders for sustainable school reform: system-wide strategies in Austria's lower secondary school reform
- 145 **Rolf Koerber**
Quality management in teacher training: the creation, application and perspectives of the German quality manual on teacher training
- 165 **Daniel Pfeiffer, Renate Motschnig**
Enhancing e-learning with gaming: case-study of a virtual course on 3D-printing for teachers
- 185 **Aline Pennisi, Gianluca Argentin, Giovanni Abbiati, Andrea Caputo**
Evaluating teacher training to achieve "good" schools: the case of M@t.abel
- 213 **Maria Francesca Ghiaccio**
Roles and dynamics of an online course for teachers on the use of the interactive whiteboard
- 233 **Maurizio Gentile**
In service teachers' training: a two level model. The case of CESEDI
- 253 **Piergiuseppe Ellerani**
In-service teacher training and professional learning community development: a necessary perspective for high quality European-based schools
- 277 **Giancarlo Gola**
Researching teaching knowledge through the professional vision of experienced teachers

- 7 Leitartikel - Michael Schratz, Francesco Pisanu**
Leadership der Schulleitung
- 27 Frank Lipowsky, Daniela Rzejak**
Hauptmerkmale von effektiven Weiterbildungsprogramme für Lehrer
- 53 Hans-Günter Rolff**
Transfer von Innovationen in Lehre und Lernen
- 65 Christian Wiesner, Ann Cathrice George, David Kemethofer, Michael Schratz**
Re-Vision der deutschsprachigen Schulleitungsforschung
- 91 Carlo Odoardi, Francesco Pisanu**
Innovation und Person-environment fit: Führungsmaßnahmen zur Entwicklung der Arbeitsprozesse in schulischen Organisationen
- 111 Daniele Morselli, Massimiliano Costa**
Die Weiterbildung der Lehrkräfte zu Intrapreneurship durch Change Lab
- 125 Tanja Westfall-Greiter, Christoph Hofbauer**
Nachhaltige Schulentwicklung durch gestärkte Teacher Leadership: Systemweite Strategien in der österreichischen NMS-Reform
- 145 Rolf Koerber**
Qualitätsmanagement in der lehrer_innenfortbildung: entstehung, einsatz und perspektive des deutschsprachigen musterqualitätshandbuch der lehrerfortbildung
- 165 Daniel Pfeiffer, Renate Motschnig**
Erweiterung von eLearning durch Gaming: Eine Fallstudie zu einem virtuellen Kurs über 3D Druck für LehrerInnen
- 185 Aline Pennisi, Gianluca Argentin, Giovanni Abbiati, Andrea Caputo**
Evaluierung der Weiterbildung von Lehrkräften für eine "gute" Schule: die Erfahrung von M@t.abel
- 213 Maria Francesca Ghiaccio**
Rollen und Entwicklungen einer Online-Schulung zur Verwendung des interaktiven Whiteboards
- 233 Maurizio Gentile**
Bewertung der Fortbildung: das Beispiel CESEDI in Turin
- 253 Piergiuseppe Ellerani**
Die Weiterbildung der Lehrkräfte und die Entwicklung beruflicher Lerngemeinschaften: eine notwendige Perspektive für eine europäische Schule mit Qualität
- 277 Giancarlo Gola**
Die Suche nach Lehrwissen durch die berufliche Vision erfahrener Lehrkräfte

Daniele Morselli
Università di Helsinki

[pp. 111-124]

Massimiliano Costa
Università Cà Foscari Venezia

Il Laboratorio Imprenditoriale per la formazione degli insegnanti all'imprenditorialità¹

To get news on or to share views on this article, the first author can be contacted to the following address: Center for Research on Activity, Development, and Learning, Faculty of Behavioural Sciences - PO Box 9 (siltavuorenpenger 1a) - FI-00014 University of Helsinki - e-mail: daniele.morselli@helsinki.fi

Estratto

L'articolo presenta un nuovo modello per la formazione all'imprenditorialità degli insegnanti basato sul Change Laboratory. Nel mondo, e in Europa, con iniziative quali la strategia Europa 2020, l'educazione all'imprenditorialità è diventata una priorità. A partire dai documenti europei e dalla teoria delle capacitazioni, il contributo ridefinisce l'imprenditorialità in senso allargato e agentivo come competenza ad agire, e mostra la differenza fra enterprise education (imprenditorialità) ed entrepreneurship education. Si sostiene che i modelli di educazione all'imprenditorialità sono basati su teorie che considerano l'apprendimento come interno all'individuo. La teoria dell'apprendimento espansivo, invece, considera l'apprendimento come fenomeno collettivo, latore di innovazione e cambiamento di pratiche, e il Change Laboratory è la metodologia laboratoriale per stimolare apprendimento espansivo. Nel Laboratorio Imprenditoriale, una variante del Change Laboratory per la formazione degli insegnanti all'imprenditorialità, gli insegnanti possono imparare a educare al senso d'iniziativa e imprenditorialità diventando essi stessi imprenditoriali nei loro comportamenti. Si conclude che nella letteratura esistono imprecisioni terminologiche riguardanti l'educazione all'imprenditorialità, che raramente viene distinta nelle due forme di educazione all'imprenditorialità e formazione all'imprenditorialità.

Parole chiave: educazione all'imprenditorialità, imprenditorialità, formazione degli insegnanti, Change Laboratory, apprendimento espansivo, approccio delle capacitazioni, senso iniziativa e imprenditorialità.

Abstract

The article presents a model for teacher training on enterprise education based on the Change Laboratory workshops. Around the world, and in Europe with initiatives such as the Europe 2020 strategy,

¹ A Costa vanno attribuite la sezione 4, gli ultimi due paragrafi della sezione 2, il terzo paragrafo della sezione 5, il primo e l'ultimo paragrafo della sezione 8. A Morselli il resto dell'articolo.

entrepreneurship education has become a top priority. Starting from European documents and the capability approach, the article defines entrepreneurship in an extended and agentive way as the ability to act, and explains the differences existing between enterprise and enterprise education. The models for entrepreneurship education in the literature exploit learning theories that see learning as a phenomenon internal to the individual. The theory of expansive learning, on the other hand, considers learning as a collective phenomenon that brings innovation and change of practices, and the Change Laboratory provides formative intervention triggering expansive learning. By participating in the entrepreneurial laboratories, a variation on the Change Laboratory for enterprise education, teachers can learn to promote a sense of initiative and entrepreneurship and become themselves entrepreneurial. It is concluded that there is a lack of terminological precision in entrepreneurship education, and that the two forms should be distinguished.

Key words: entrepreneurship education, enterprise education, teacher training, Change Laboratory, expansive learning, capability approach, sense of initiative and entrepreneurship.

Zusammenfassung

Der Artikel präsentiert ein neues Modell für das Intrapreneurship-Training von Lehrkräften ausgehend vom Change Laboratory. Nicht nur in Europa mit Initiativen wie Europe 2020, sondern auf der ganzen Welt erhielt die Erziehung zu unternehmerischem Denken und Handeln absolute Priorität. Ausgehend von den europäischen Dokumenten und dem Fähigkeiten-Ansatz definiert der Artikel Intrapreneurship im weiten und aktiven Sinne als Fähigkeit zum Handeln. Es wird die Ansicht vertreten, dass die Modelle der Erziehung zu unternehmerischer Initiative auf Theorien aufbauen, die Lernen als ein im Individuum verankertes Phänomen betrachten, und die dazu tendieren, bereits Gegebenes zu reproduzieren. Die expansive Lerntheorie betrachtet das Lernen als kollektives Phänomen und als Träger von Innovation und veränderten Praktiken. Das Change Laboratory verwendet diese Lerntheorie und bewirkt, dass Lehrkräfte die Erziehung zu Intrapreneurship lernen, indem sie selbst unternehmerisch handeln.

Schlüsselwörter: Erziehung zu unternehmerischem Denken und Handeln, Intrapreneurship-Training, Lehrerbildung, Change Laboratory, expansives Lernen, Fähigkeiten-Ansatz, Eigeninitiative und Unternehmergeist.

1. Perché l'imprenditorialità?

Il presente contributo presenta la parte concettuale di un progetto europeo Marie Curie sulla formazione degli insegnanti all'imprenditorialità nella formazione tecnica e professionale. In Europa mancano circa quattro milioni di posti di lavoro per ritornare ai livelli pre-crisi: gruppi quali giovani – specialmente NEET – cioè non inseriti in percorsi di educazione, impiego o formazione, donne, adulti vicini alla pensione, minoranze etniche e persone con disabilità corrono un alto rischio di marginalizzazione nel mercato del lavoro (OECD & European Commission, 2013). Due

tipi d'educazione giocano un ruolo importante in questo scenario: si tratta della formazione tecnica e professionale e dell'educazione all'imprenditorialità.

Attraverso la Strategia per la Formazione Tecnica e Professionale, UNESCO (2012) riconosce esplicitamente il ruolo di tale formazione nel combattere problemi quali la disoccupazione giovanile e le ineguaglianze socio economiche. Per contrastare ineguaglianze e disoccupazione la formazione tecnica e professionale andrebbe impartita secondo un approccio delle capacitazioni così come sviluppato da Sen e Nussbaum (Tikly, 2013). Centrale a quest'approccio è

l'idea di *agency freedom* come ingrediente chiave del cambiamento sociale positivo: gli individui possono agire per portare avanti cambiamenti per loro importanti. Il coinvolgimento degli *stakeholders*, cioè di tutti coloro che detengono diritti, permette di individuare i valori di individui e comunità attraverso processi democratici di dialogo pubblico a diversi livelli. Anziché fornire risposte preconfezionate si forniscono in tal modo soluzioni condivise ai problemi individuati. L'approccio delle capacità è importante anche per l'educazione all'imprenditorialità, che può essere definita come l'individuazione e lo sfruttamento di opportunità positive, e la creazione di valore per l'individuo e l'intera comunità (Gries & Naudé, 2011).

All'interno di Europa 2020, per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'imprenditorialità è considerata rilevante per tre delle sette iniziative chiave (OECD & European Commission, 2013): l'Agenda per Nuove Occupazioni e Abilità, che supporta la rimozione di misure che scoraggiano l'auto impiego; Giovani in Movimento, che supporta l'imprenditorialità dei giovani; e la Piattaforma Europea Contro la Povertà e l'Esclusione Sociale, che promuove il ruolo dell'imprenditorialità per favorire l'inclusione sociale. In Europa, infatti, vi sono due ordini di problemi riguardo l'imprenditorialità: solo poche persone decidono di diventare imprenditori, e le imprese europee risentono di tassi di crescita troppo bassi (Eurostat, 2012). I giovani esprimono interesse per l'apertura di nuove imprese, ma raramente trasformano quest'intenzione in azioni concrete. Secondo un'indagine campionaria condotta su un migliaio di studenti, la paura di fallire gioca un ruolo importante nello scoraggiare le intenzioni imprenditoriali (Testa & Frascheri, 2015); secondo la maggioranza degli studenti la fortuna è una componente essenziale dell'imprenditore, figura che sarebbe incarnata dal manager di grandi imprese.

L'imprenditorialità sarebbe indicata anche per le popolazioni con bisogni speciali. Nel caso delle persone diversamente abili sarebbe necessaria una maggiore consapevolezza

per incrementare la desiderabilità e la fattibilità di percorsi imprenditoriali a loro dedicati. Vi sono infatti evidenze empiriche a favore dell'efficacia della formazione imprenditoriale focalizzata su questo segmento di popolazione (European Commission and OECD, 2014), anche se onerosa, dato lo scarso numero di soggetti coinvolti. Le minoranze etniche e gli immigranti, invece, alle volte provengono da culture particolarmente intraprendenti, e spesso sono limitati dalle barriere linguistiche e culturali, specialmente dalla burocrazia e dall'accesso al credito, che viene sovente erogato per vie non bancarie e informali (OECD & European Commission, 2013).

2. Educare all'imprenditorialità

A livello educativo vi sono otto competenze chiave europee per l'apprendimento permanente che ogni cittadino dovrebbe padroneggiare per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e la piena occupazione (European Commission, 2007). Tra queste di particolare interesse è quella relativa al senso d'iniziativa e imprenditorialità, definita come la capacità di trasformare le idee in azione. L'imprenditorialità è essenziale per gli individui e le loro comunità per padroneggiare il cambiamento e per trasformare le sfide in opportunità, non solo nella vita lavorativa, nell'impiego o nell'auto impiego, ma in ogni contesto: nello studio, nello sport e nella vita privata. Secondo un recente documento della Commissione Europea (2015), l'educazione all'imprenditorialità "riguarda tutte quelle iniziative che cercano di preparare le persone a essere responsabili e intraprendenti, con le abilità, conoscenze e attitudini necessarie a raggiungere gli scopi che si sono prefissati per vivere un vita completa" (p. 3).

L'educazione all'imprenditorialità è particolarmente importante nella formazione tecnica e professionale, essendo gli studenti più vicini all'ingresso nel mondo del lavoro, e l'auto impiego potrebbe rappresentare un'interessante opportunità, soprattutto in

momenti di crisi economica (Cedefop, 2011). Una buona formazione tecnica e professionale, infatti, dovrebbe preparare l'individuo per l'intero spettro delle opportunità lavorative: i giovani non solo dovranno sapersi adattare a contesti lavorativi che cambiano rapidamente, ma essere in grado di crearsi le proprie opportunità lavorative (Gibb, 2002). In ogni caso, i benefici relativi al comportamento imprenditoriale vanno ben oltre l'economia e la creazione di posti di lavoro, e riguardano tutti gli scenari di vita mutevoli che il cittadino dovrà sapere affrontare in un'ottica d'apprendimento permanente (Bahri & Haftendorn, 2006).

Educare al senso di iniziativa e d'imprenditorialità supera, pertanto, la sola valenza tecnico-economicistica e diventa competenza ad agire intesa come *agency*: lo studente che si affaccia al mercato del lavoro, prima di essere competente per produrre, deve essere competente per l'azione. La competenza ad agire con un'attitudine imprenditoriale si lega alla tendenza-possibilità-libertà che ogni persona ha di: immaginare e desiderare qualcosa che ancora non è data; individuare obiettivi per realizzarla, a partire da quanto ha a disposizione; iniziare qualcosa di nuovo; ricostruire discorsivamente strategie e finalità in modo imperfetto. Ne consegue che l'intelligenza creativa espressa nella competenza all'imprenditorialità oltrepassa il farsi implementativo e produttivo delle conoscenze, per diventare dispositivo euristico capace di porre nuove domande, dare nuove soluzioni, produrre opere che formino i confini dei generi o ne disegnano di nuovi. L'azione lavorativa autenticamente competente e generativa non avviene quando la realtà viene avvicinata attraverso un'investigazione che pretende di incasellare la realtà entro schemi o risultati precostituiti. L'azione lavorativa competente nasce dalla consapevolezza dell'alterità del reale rispetto al pensiero autosufficiente, e

nello stesso tempo dalla sua vitalità, poiché essa comprende il non conosciuto, l'inedito, ciò che rompe gli schemi, ciò che sorprende e rinnova l'atteggiamento.

Il legame tra innovazione e generatività dell'agire lavorativo diventa così espressione di quella competenza all'imprenditorialità intesa come capacità di realizzare quelle trame di possibilità che consentono di connettere, durante l'azione, i nuovi significati che emergono dall'azione di disoccultamento, interrogazione, ricombinazione delle esperienze lavorative e sociali. È con questo processo che la competenza ad agire sostiene lo studente che viene a contatto con il mondo del lavoro, ovvero attivando la capacità di creare problemi e di risolverli; di sollecitare, a partire dall'incerto, per percorrere differenti itinerari e sperimentare nuove soluzioni (Costa, 2012).

3. La formazione degli insegnanti all'imprenditorialità

Nel contesto appena esposto l'insegnamento dell'imprenditorialità in chiave allargata diventa un importante obiettivo dei sistemi educativi, in particolare quando gli studenti iniziano ad affacciarsi al mondo del lavoro nella scuola secondaria di secondo grado, e, all'interno di questo segmento, della formazione tecnica e professionale². Vi sono tre direzioni su cui far perno per l'insegnamento dell'imprenditorialità (Commissione Europea, 2014):

- 1) l'istituto, che sostiene lo spirito imprenditoriale nell'apprendimento e nell'insegnamento: con dirigenti impegnati a sostenere questo tipo d'educazione; con il personale che ha un'attitudine di apertura al cambiamento; con idee educative basate sull'insegnamento del mondo di domani;
- 2) insegnanti con senso d'iniziativa, in grado di infondere nei loro studenti la scintilla

² Con questo non si intende sostenere che l'educazione all'imprenditorialità nei licei non sia ugualmente importante; lo stesso dicasi per la scuola secondaria di primo grado e la scuola primaria. Più semplicemente, il focus del presente articolo è l'educazione all'imprenditorialità nella formazione tecnica e professionale nella scuola secondaria, che corrisponde al livello ISCED 3C.

imprenditoriale. Si valorizzano: l'iniziativa dello studente; le sue capacità di assunzione di responsabilità e rischi; l'accettazione del fallimento come parte del processo di apprendimento;

- 2) partenariati tra le istituzioni educative, la comunità imprenditoriale e l'industria creativa.

In questo contesto è evidente che gli insegnanti sono l'elemento chiave, e per questo dovrebbero ricevere una formazione continua specifica ed essere dotati delle giuste risorse, sia in termini di fondi che di tempo per la pianificazione, l'implementazione e la valutazione dei loro programmi di educazione all'imprenditorialità (Testa & Frascheri, 2015). Vi sono abilità specifiche necessarie per insegnare l'imprenditorialità, per esempio il *project management* necessario per apprendere a trasformare le idee in azione (European Commission, 2009). Servono inoltre le competenze pedagogiche specifiche per incoraggiare l'apprendimento, quali l'imparare assumendosi i rischi e imparando dai propri errori³, trasformando l'insegnante in una guida che impara fianco a fianco degli studenti, che fa domande aperte che non hanno risposte giuste o sbagliate (European Commission, 2014). Sarebbero necessarie abilità personali quali l'ascolto attivo, la capacità di negoziazione e di lavorare in gruppo:

«Come competenza chiave, l'imprenditorialità non coinvolge necessariamente una specifica materia scolastica, ma richiede piuttosto un metodo di insegnamento in cui l'apprendimento esperienziale e il lavoro su progetti svolgano un ruolo primario. Gli insegnanti non forniscono risposte agli studenti, ma li aiutano a condurre ricerche, a individuare le giuste domande e a reperire le risposte migliori» (p. 4).

L'obiettivo finale sarebbe quello di educare all'imprenditorialità diventando imprenditoriali, e fungendo così da *role-model* per gli studenti (Cedefop, 2011). Sembra dunque che si sia iniziato a colmare il gap pedagogico relativo all'educazione all'imprenditorialità, come già denunciato nell'approccio culturale all'imprenditorialità (Kyro, 2006), secondo cui per troppo tempo l'imprenditorialità è stata considerata un fenomeno individuale ed economico anziché collettivo e sociale.

4. Formare gli insegnanti alla competenza ad agire

Formare il docente allo sviluppo della competenza all'imprenditorialità in chiave agentiva lo conduce a ripensare a come il sapere disciplinare riesce a far parlare l'esperienza in una logica di attivazione. Questo processo cela la sfida educativa e culturale di fare dell'imprenditorialità una competenza di vera intenzionalità educativa attenta alla maturazione e all'autonomia dello studente, allo sviluppo delle sue capacità critiche e alla dimensione orientativa dell'esperienza di attivazione nei contesti lavorativi e sociali. Il docente è chiamato pertanto a realizzare didatticamente un percorso di consapevolezza del valore dell'azione per l'azione, compresa la capacità di modificare la realtà, di risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, di apprendere attraverso l'esperienza e di rappresentarla attraverso la riflessione. In questa prospettiva la riflessività è presa sull'azione, sospende il flusso degli eventi, li ferma, li osserva, li manipola, li smonta e li rimonta, generando discontinuità; li confronta con la propria soggettività, con i processi mentali che sono messi in gioco, con i propri quadri di riferimento che danno senso all'agire e quindi costruisce il tessuto connettivo dei significati.

³ Chi scrive ha constatato l'estrema difficoltà degli insegnanti a lasciare sbagliare gli studenti, fornendo spesso le "risposte pronte all'uso" di cui avevano bisogno per risolvere un problema, anziché lasciare che si sperimentassero in un processo attivo di *problem solving*, assumendosi rischi e responsabilità.

Il processo di creazione, valorizzazione, sviluppo della competenza per l'imprenditorialità si qualifica pertanto come agire riflessivo che si fonda su saperi esperti, contenendo in sé quattro significativi aspetti, i primi connessi con l'area della soggettività, gli altri con l'area dell'oggettività: esperienza, riflessione, azione e sapere. La competenza all'imprenditorialità diventa un nucleo inseparabile di pensiero e azione, si sviluppa in situazione, mediante processi proattivi e retroattivi ininterrotti (Tessaro, 2012) e, in termini educativi, si traduce nella capacità di far fronte a un compito o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto, cioè a iniziare, e a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo (Pellerey, 2011). Per generare tale processo i docenti devono essere formati a utilizzare una metodologia d'insegnamento e apprendimento di tipo laboratoriale capace di coinvolgere gli studenti in processi di attivazione consapevole, come ricordano Rey e collaboratori (2003, pp. 142-143):

«Si comprende come la dimensione del coinvolgimento personale dell'attore in situazione e il momento dell'attribuzione di senso nei confronti dell'azione da intraprendere appaiano tratti rilevanti della competenza, che diventa riflessiva nel senso di generazione del processo cognitivo di creazione e strutturazione del *setting* e quindi di apprendere attraverso il fare».

Contemporaneamente, si evidenzia il valore trasformativo, artistico, della stessa pratica professionale riflessiva in quanto capace di produrre nuove pratiche e nuovi saperi modificando le *routines* di conoscenze strutturate e di pratiche relative alla comunità di pratica professionale di riferimento.

5. Le teorie dell'apprendimento: verso un nuovo modello di insegnamento dell'imprenditorialità

Pur essendo il termine "educazione all'imprenditorialità" utilizzato nella letteratura in modo generico per inglobare i processi educativi simili (Mwasalwiba, 2010), Jones e Iredale (2010) operano una distinzione tra l'educazione all'imprenditorialità (*entrepreneurship education*), il cui scopo è la creazione, la crescita e organizzazione dell'impresa, e l'educazione all'impresa⁴ (*enterprise education*), che si concentra sull'acquisizione e sullo sviluppo di abilità personali utili in ambienti diversi in una prospettiva d'apprendimento permanente. La differenza risiede soprattutto nel tipo di pedagogia adottata: mentre l'educazione all'imprenditorialità fa uso di approcci didattici tradizionali, l'educazione all'impresa si concentra su approcci creativi e innovativi, utilizzando metodi d'apprendimento basati sull'azione e sull'esperienza. L'educazione all'impresa invoca una rinegoziazione dell'intera esperienza di apprendimento e insegnamento: l'insegnante coinvolge i propri studenti agendo come facilitatore e guidandoli nel processo d'apprendimento.

Nelle scuole secondarie l'educazione all'imprenditorialità si concentra sull'acquisizione di abilità *soft* che fanno riflettere sul significato d'impresa, cioè sviluppano una *forma mentis*, obiettivi (auto-efficacia) e abilità (capacitazioni personali) che permettono di preparare i giovani per il futuro (Jones & Iredale, 2010). L'imprenditorialità promuove libertà e cittadinanza attraverso la partecipazione attiva, il riconoscimento d'opportunità, l'imparare facendo e il fare domande. Nel far questo, l'imprenditorialità può essere vista come una pedagogia (*Ibidem*, 2010), nonché mezzo per ridurre le distanze tra educazione, mondo del lavoro ed economia reale (Draycott, Rae & Vause, 2011). L'obiettivo è quello di spostarsi dai contenuti sull'imprenditorialità

⁴ Allo scopo in Italia si utilizza il termine imprenditorialità (Baschiera & Tessaro, 2015).

allo sviluppo di modelli basati sull'esperienza che possano preparare gli studenti 'per' e 'nelle' situazioni imprenditoriali (Taatala, 2010). Da quanto esposto si evince come la ricerca in materia stia allargando la propria analisi, studiando l'imprenditorialità come "fenomeno intrinsecamente dinamico e processo d'apprendimento" (Cope, 2005, p. 374).

Si osserva inoltre una convergenza tra gli autori che sostengono l'imprenditorialità con la teoria delle capacitazioni di Sen. Secondo tale prospettiva capacitare all'imprenditorialità si traduce nel processo di attivazione nello studente di una *agency* personale capace di modificare, ripensare e ridefinire, sulla base delle risorse a disposizione, le strategie di azione realizzativa. Tale processo fondato sulla libertà del soggetto di decidere la propria azione sulla base dei propri progetti e valori consente alla competenza di assumere una valenza strategica quanto generativa. L'*agency* infatti non esprime il possesso del sapere pratico mediante cui padroneggiare le diverse situazioni, bensì l'attitudine all'apertura e alla disponibilità a compiere un'attività intellettuale sull'agire che muove dall'agire, e la propensione ad apprendere nel lavoro coniugando pensiero e azione, combinando fare e pensare come fare al meglio, grazie a una flessibilità che diventa plasticità cognitiva a supporto delle *capabilities* del soggetto.

Nello studio dell'educazione imprenditorialità, presa nella sua nell'accezione generale, alcuni autori si sono cimentati sui meccanismi d'apprendimento che sostengono il comportamento imprenditoriale. Poiché l'imparare è parte essenziale del processo imprenditoriale, una teoria dell'imprenditorialità richiede una teoria dell'apprendimento (Minniti & Bygrave, 2001). Secondo la Banca Mondiale (Valerio, Parton & Robb, 2014), infatti, è necessario chiarire le dinamiche d'apprendimento sottostanti al fenomeno dell'imprenditorialità; per fare questo, il punto d'inizio può essere rappresentato dal comprendere quali siano le teorie dell'apprendimento a supporto dell'educazione all'imprenditorialità utilizzate nella letteratura. Delle sedici teorie contemporanee

dell'apprendimento adulto elencate da Illeris (2009), solo le seguenti sono state utilizzate nello studio dell'imprenditorialità (Wang & Chugh, 2014): le comunità di pratiche (Wenger, 1999); l'apprendimento situato (Lave & Wenger, 1991); l'apprendimento trasformativo (Mezirov, 2009) e l'apprendimento esperienziale (Kolb, 1984). Dal momento che secondo molti autori si impara a essere imprenditoriali attraverso l'esperienza, non sorprende che sia proprio quest'ultima a essere la più utilizzata: dei 75 articoli analizzati da Wang e Chugh (2014), 32 si riferiscono all'apprendimento esperienziale in senso generale e, di questi 32, 14 si riferiscono specificamente alla teoria di Kolb (1984).

Quando utilizzato in modo più ampio, apprendimento esperienziale indica apprendere dal passato, dalle esperienze negative e positive, dalle esperienze di altri, dalla partecipazione e, imparare a imparare (Wang & Chugh, 2014). Utilizzato in modo letterale, l'apprendimento esperienziale si riferisce alla teoria di Kolb (1984) che conferisce all'esperienza un ruolo fondamentale: l'apprendimento è un processo ciclico con due processi fra loro in rapporto dialettico legati all'esperire (esperienza concreta e concettualizzazione astratta) e due processi di cambiamento in rapporto dialettico (osservazione riflessiva e sperimentazione attiva).

Heinonen & Poikkijoki (2006) delineano un modello per l'imprenditorialità citato nei documenti europei (European Commission, 2012), e basato sulla teoria di Kolb, dove "l'osservazione riflessiva, attraverso la concettualizzazione e la sperimentazione attiva, scaturisce nell'esperienza personale concreta" (Heinonen & Poikkijoki, p. 85). Nell'Entrepreneurship Directed Approach, gli Autori affermano che un approccio educativo alla materia dovrebbe essere basato sull'imparare facendo, e offrire agli studenti l'opportunità di partecipare attivamente contribuendo a determinare l'esperienza d'apprendimento. Benché l'intenzione sia una componente necessaria, qualche tipo di evento scatenante è necessario per "imparare a comprendere

l'imprenditorialità" e per "imparare a diventare imprenditori" (p. 83); tale evento scatenante potrebbe essere rappresentato da nuove conoscenze relative all'imprenditorialità stessa.

In questo articolo si sostiene che vi siano dei passaggi mancanti quando la teoria di Kolb è utilizzata per l'educazione all'imprenditorialità (Morselli, 2015). Nella teoria di Kolb l'apprendimento è considerato un processo interno all'individuo: «questo processo è ritratto come un ciclo d'apprendimento a spirale, dove il discente tocca tutte le basi-esperienza, riflessione, pensiero e azione»; e «l'apprendimento avviene grazie ai processi di assimilazione di nuove esperienze all'interno di concetti esistenti e di accomodamento di concetti esistenti alle nuove esperienze» (Kolb & Kolb, 2005, p. 194). La conoscenza è prodotta internamente all'individuo, e, così facendo, non si tengono in adeguata considerazione le dimensioni del cambiamento sociale delle pratiche e dell'innovazione. Per quello che riguarda l'evento scatenante, la conoscenza sull'imprenditorialità non è sufficiente per attivare l'*agency* individuale e collettiva, e un elemento più efficace sarebbe un problema sentito come rilevante con cui il gruppo si deve confrontare (Pittaway & Cope, 2007).

6. La teoria dell'apprendimento espansivo e il Change Laboratory

All'interno del *framework* teorico della Teoria Storico Culturale dell'Attività, la teoria dell'apprendimento espansivo è ideale per studiare l'imprenditorialità, dato che privilegia «le comunità come apprendenti, la trasformazione e la creazione di cultura, i movimenti orizzontali e le ibridazioni, e la formazione di concetti teorici condivisi» (Engestrom & Sannino, 2010, p. 2). Si tratta di una teoria dell'innovazione: «gli apprendenti imparano qualcosa che non è ancora presente» (*ibidem*, p. 2).

Nell'apprendimento espansivo il soggetto che apprende si sposta dall'individuo alla collettività e alle reti: all'inizio alcuni membri

di un'organizzazione iniziano a criticare e a mettere in discussione le pratiche esistenti, e mentre le contraddizioni iniziano a emergere nella loro forza e a rendersi manifeste, le tensioni vengono esacerbate. Questo è dato dal fatto che più e più persone iniziano a non accettare lo stato delle cose, anche se non è ancora ben chiaro che cosa dovrebbe essere fatto o imparato. Mentre più persone si uniscono al cambiamento, inizia un processo di analisi collettiva che scaturisce in un nuovo modello di attività, che è progressivamente ripensata e migliorata durante l'implementazione.

Durante questo processo di trasformazione, chiamato più precisamente ciclo di apprendimento espansivo, il cambiamento più importante è quello nell'oggetto dell'attività fondamentale per il conferimento di senso rispetto a quello che si fa. Nel dettaglio, le fasi del ciclo di apprendimento espansivo sono: critica e messa in discussione della pratica usuale o di sue parti; analisi del problema alla ricerca dei suoi meccanismi esplicativi; modellamento della nuova relazione esplicativa; ulteriore disamina del modello; implementazione del modello nella pratica; riflessione per consolidare e generalizzare la nuova pratica (Engestorm & Sannino, 2010).

I cicli di apprendimento espansivo sono distribuiti nello spazio e nel tempo, e dunque non sono sempre facilmente osservabili; nelle nostre società vi è inoltre il bisogno di promuovere e supportare tentativi deliberati di cambiamento. In linea con la tradizione marxista di pratica rivoluzionaria, la teoria non è utile solo per studiare ed eventualmente spiegare un fenomeno sociale: il suo scopo è quello di portare avanti il cambiamento delle pratiche (Sannino & Sutter, 2011). Un intervento formativo nell'ambito della Teoria dell'Attività che promuova tale tipo di apprendimento è il Change Laboratory; in esso i partecipanti discutono i problemi reali che stanno vivendo e trovano soluzioni condivise mettendole poi in pratica. Si genera così da un lato quell'attivazione dell'*agency* personale collettiva che assieme alla capacità di trasformare le idee in

azione, qualifica il senso d'iniziativa e imprenditorialità dei partecipanti ai laboratori, siano studenti, imprenditori o insegnanti.

La strumentazione di base per allestire il Change Laboratory sono tre superfici, per esempio lavagne a fogli mobili, sulle quali operare un *brainstorming* dell'attività lavorativa più la video registrazione degli incontri per successiva analisi. I partecipanti siedono di fronte alle superfici mentre una persona scrive i pensieri del gruppo sulle stesse, utilizzate secondo una logica orizzontale e verticale (Virkkunen & Newnham, 2013)⁵. La linea orizzontale delle superfici rappresenta i diversi livelli di astrazione. Da una parte si mostrano i materiali a più basso livello d'astrazione: si tratta dei materiali specchio utilizzati per scatenare la discussione nel gruppo. All'altra estremità vi è la visione che rappresenta il futuro modello d'attività lavorativa al livello più alto d'astrazione. Nel mezzo si trova la superficie per idee e strumenti a un livello intermedio di simbolizzazione. La dimensione orizzontale delle superfici rappresenta invece la necessaria analisi storica dell'attività che comprende il presente, il passato e il futuro. Nel caso delle lavagne a fogli mobili, questa è rappresentata dalle pagine che registrano i risultati dei meeting precedenti. Durante gli incontri si può quindi osservare la discussione che si muove lungo la linea del tempo: i partecipanti potrebbero per esempio spostarsi dalla discussione del problema nel presente al passato per individuarne le cause, e dal passato comprenderne la contraddizione basilare e immaginare un nuovo modello di attività che sarebbe poi progressivamente arricchita ed essere realizzata nella pratica.

Tornando ai materiali specchio, questi sono raccolti dal ricercatore durante la presenza sul campo: videoregistrazioni, interviste, documenti vari, grafici che illustrano la normale attività lavorativa ovvero le sue

variazioni dalla normalità, le turbolenze e i problemi incorsi. I materiali specchio sono «utilizzati per stimolare coinvolgimento, analisi e sforzi di riprogettazione collettiva tra i partecipanti» (Engestrom, 2011, p. 612), che in uno sforzo riflessivo, possono guardare a se stessi e all'attività lavorativa, incoraggiati a vedere il problema da altri punti di vista. Durante l'osservazione sul campo, per esempio in azienda o a scuola, il ricercatore raccoglie quanti più materiali possibili, effettua ipotesi sui possibili problemi all'interno e tra sistemi d'attività. Durante i laboratori, per promuovere la discussione partecipata, vengono proposti i materiali idonei selezionati in accordo alle ipotesi effettuate sulle tensioni dialettiche che caratterizzano l'organizzazione. Da un lato il ricercatore fa avanzare il gruppo attraverso le diverse fasi di apprendimento espansivo, e dall'altro il gruppo acquisisce progressivamente la guida dei laboratori, e si adopera per modificare lo stato delle cose, mostrando così senso d'iniziativa e d'imprenditorialità nella realizzazione della nuova forma di agire.

7. Un modello di formazione continua degli insegnanti all'imprenditorialità

Un possibile progetto prevede l'implementazione di un Laboratorio Imprenditoriale, una forma di Change Laboratory adattata per l'insegnamento dell'imprenditorialità ai docenti, in un istituto tecnico o professionale. Un gruppo selezionato di una quindicina di insegnanti parteciperà a una decina di incontri settimanali della durata di due ore circa durante i quali si discuterà di come implementare l'imprenditorialità nelle classi e nelle materie specifiche. L'elemento scatenante, cioè il cambiamento importante che l'organizzazione deve affrontare, potrebbe essere costituito dall'imple-

⁵ Il Change Laboratory è qui descritto per grandi linee cercando di non utilizzare termini sconosciuti. Per comprendere i suoi processi bisogna appropriarsi di concetti quali doppia stimolazione, cellula germinale e tipo di generalizzazioni (empirico-teoriche vs. storico-genetiche). Il lettore interessato è rimandato ai testi specifici della bibliografia.

mentazione dell'alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici e professionali così come imposto dal Decreto della Buona Scuola (legge 107/2015). Non si tratta solo di aumentare le interazioni tra scuola e imprese, ma di mettere in atto una pedagogia dell'imprenditorialità in linea con un modello capacitante, e facendo sì che gli studenti possano mostrare senso d'iniziativa e d'imprenditorialità sia in classe che al di fuori: questo comporta iniziativa, autonomia, responsabilità, ma anche la capacità di effettuare scelte in modo informato.

Pur rimanendo gli insegnanti il focus dei laboratori, per generare il conflitto di idee atto a considerare i problemi da più punti di vista e promuovere apprendimento espansivo è necessario coinvolgere, seppure occasionalmente, altri *stakeholders*: parti sociali provenienti dal mondo delle imprese, insegnanti da altre scuole, e un giovane imprenditore che può fungere da modello per gli studenti. La presenza del dirigente scolastico durante i laboratori nelle fasi di ideazione del modello di educazione all'imprenditorialità tra scuola e lavoro sarà essenziale per promuoverne l'effettiva realizzazione e diffusione e per fare in modo che la nuova pratica, attraverso i necessari aggiustamenti e riflessioni, possa diventare il modo consueto di operare nell'istituto.

8. Conclusioni

La scuola è chiamata a dare risposte educative e formative a una società che richiede non solo nuove competenze tecniche ma soprattutto creatività, capacità di indagine, capacità di apprendere nella relazione e capacità di rapportarsi con la complessità. Capacitare questa idea nella scuola si traduce nel potenziare la libertà realizzativa e il talento dei giovani attraverso il senso d'iniziativa e d'imprenditorialità motivato a sviluppare la propria progettualità. È proprio questa competenza, intesa come competenza ad agire, che consente il passaggio dal saper fare unidimensionale all'interno di specifiche prescrizioni da seguire (abilità esecutiva) al sa-

per agire gestendo la complessità insita entro le situazioni (Le Boterf, 2011). Capacitare il senso d'iniziativa e d'imprenditorialità diventa, così, il risultato di un'azione educativa centrata sullo sviluppo del senso di autonomia, partecipazione e responsabilità, intesi come fattori che sostengono la libertà di scegliere e di esprimere un proprio funzionamento di azione realizzativa.

La distinzione tra *enterprise education* ed *entrepreneurship education* è di particolare interesse dal momento che apre nuovi orizzonti educativi. *Enterprise education*, tradotta col termine imprenditorialità (Baschiera & Tessaro, 2015), si concentra sulla didattica, sulle metodologie d'apprendimento e sulla relazione tra il docente e il discente, e si pone come educazione *entry level* all'imprenditorialità. Si tratta del senso d'iniziativa e imprenditorialità che ogni cittadino dovrebbe possedere in un prospettiva di *lifelong* e *lifewide learning*, per la cittadinanza attiva, la piena espressione della persona, l'inclusione sociale: tutto questo è reso possibile dalla sua piena occupazione. Il focus risiede nelle capacità di operare nelle piccole e medie imprese, creando interesse e gettando le basi per l'auto impiego. D'altro canto, l'educazione all'imprenditorialità ha un'accezione generale e una specifica: in generale ingloba i processi educativi similari, mentre nello specifico si riferisce alle conoscenze necessarie per fondare una *start-up* o per operare come manager in una grande azienda (Jones & Iredale, 2010).

Si può quindi concludere che, mentre l'imprenditorialità si concentra sugli aspetti educativi dell'imprenditorialità, l'educazione all'imprenditorialità, presa nel senso specifico, si concentra sugli aspetti formativi, e dovrebbe pertanto chiamarsi formazione all'imprenditorialità. A livello internazionale, purtroppo, il termine imprenditorialità si trova solo nella letteratura riguardante il Regno Unito; nei documenti della Commissione Europea, OCSE e Banca mondiale, si utilizza *entrepreneurship education* nella sua accezione più generica. Questa sovrapposizione di significati non solo crea fraintendimenti a livello di politiche

educative, ma tende a oscurare la rilevanza educativa dell'imprenditività, e a rallentare la penetrazione nelle istituzioni educative di primo e di secondo livello. Molti educatori tendono infatti a scorgere le valenze formative ed economiciste dell'imprenditorialità rispetto a quelle educative dell'imprenditività, e non comprendono né le ragioni né le modalità per inserire quest'ultima nei loro curricula.

A livello terminologico, sarebbe quindi opportuno utilizzare educazione all'imprenditorialità come termine generale, e operare una distinzione tra formazione all'imprenditorialità ed educazione all'imprenditività. Si tratta di due forme di educazione fra loro complementari, che vengono impartite a seconda del contesto culturale e dell'ordine e grado delle istituzioni educative (Hytti, 2008). L'educazione all'imprenditività è insegnata a partire dalla scuola primaria e secondaria, ed è necessaria a ogni cittadino in una prospettiva di *lifelong learning*; essa prepara il terreno per la formazione all'imprenditorialità, impartita in corsi specializzati di business e dalle facoltà di economia e management.

Da quanto detto nella prima parte, appare chiaro che il modello di formazione adottato qui si basa sul costrutto di movimento della formazione, e cioè sulla capacità generativa

di nuove conoscenze/domande, di nuove possibilità per il cambiamento come finalità specifica dell'apprendimento, in cui si individua un agire formativo fortemente dinamico e mutante; un agire formativo spesso caratterizzato da dubbi, incertezze, ambiguità, per favorire lo sviluppo di risorse umane, individui e collettività capaci di apprendimento auto-regolato, riflessivo, proattivo. La metodologia del Laboratorio per Imprenditorialità presentato fa propri questi stessi principi e propone la cultura all'imprenditività come esperienza e appropriazione personale su base dialogica in vista di un progetto di vita significativo. La metodologia consente di mobilitare risorse, energie interne/esterne e garantisce, per sua natura, la possibilità di privilegiare l'azione, significativa e utile, in quanto situazione di apprendimento reale e attiva che consente di porre il soggetto che apprende in relazione vitale con l'oggetto culturale da apprendere. Il docente formato all'imprenditività, oltre che esperto di una particolare area disciplinare, diventa così mediatore di un sapere complesso che prende vita nel rapporto con la realtà per capacitare i giovani alla scelta, promozione e realizzazione di progetti personali, tanto nel campo economico, quanto in quello culturale e sociale.

Bibliografia

- Bahri S. & Haftendorn K. (2006). *Towards an Entrepreneurial Culture for the Twenty-first Century: Stimulating Entrepreneurial Spirit through Entrepreneurship Education in Secondary School*. UNESCO Publishing.
- Baschiera B. & Tessaro F. (2015). Lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità". La formazione di una competenza interculturale nei preadolescenti. *Formazione & Insegnamento European Journal of Research on Education and Teaching.*, XIII(1).
- Cedefop. (2011). *Guidance supporting Europe's aspiring entrepreneurs. Policy and practice to harness future potential*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Cope J. (2005). Toward a Dynamic Learning Perspective of Entrepreneurship. *Entrepreneurship: Theory & Practice*, 29(4), pp. 373-397. doi:10.1111/j.1540-6520.2005.00090.x
- Costa M. (2012). Agency formativa per il nuovo welfare. *Formazione & Insegnamento*, X(2).
- Draycott M.C., Rae D. & Vause K. (2011). The Assessment of Enterprise Education in the Secondary Education Sector: A New Approach? *Education & Training*, 53(8-9), 673-691. Retrieved from <https://ezp.lib.unimelb.edu.au/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ947014&scope=site>; <http://dx.doi.org/10.1108/00400911111185017>.
- Engestrom Y. (2011). From design experiments to formative interventions. *Theory & Psychology*, 21(5), pp. 598-628. Retrieved from <https://ezp.lib.unimelb.edu.au/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edswss&AN=000295469900003&site=eds-live>.
- Engestrom Y. & Sannino A. (2010). Studies of expansive learning: Foundations, findings and future challenges. *Educational Research Review*, 5(1), pp. 1-24. doi:DOI 10.1016/j.edurev.2009.12.002.
- European Commission. (2007). *European Competences for Lifelong Learning*. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
- European Commission. (2009). *Entrepreneurship in Vocational Education and Training*. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
- European Commission. (2012). *Entrepreneurship Education at School in Europe*. Luxembourg: Publications Office of the European Union Retrieved from <http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/>.
- European Commission. (2014). *Entrepreneurship Education. A Guide for Teachers*. Bruxelles: Unit entrepreneurship 2020.
- European Commission. (2015). *Entrepreneurship education: A road to success*. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
- European Commission and OECD. (2014). *Policy Brief on Entrepreneurship for People with Disabilities*. Luxembourg: Publication Office of the European Union.
- Eurostat. (2012). *Entrepreneurship determinants: culture and capabilities*. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
- Gibb A. (2002). In pursuit of a new 'enterprise' and 'entrepreneurship' paradigm for learning: creative destruction, new values, new ways of doing things and new combinations of knowledge. *International Journal of Management Reviews*, 4(3), pp. 233-269. Retrieved from <https://ezp.lib.unimelb.edu.au/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edswss&AN=00017933590003&site=eds-live>.
- Gries T. & Naudé W. (2011). Entrepreneurship and human development: A capability approach. *Journal of Public Economics*, 95, pp. 216-224. doi:10.1016/j.jpubeco.2010.11.008.
- Heinonen J. & Poikkijoki S.-A. (2006). An entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education: mission impossible? *Journal of Management Development*, 25(1), pp. 80-94.

- Hytti U. (2008). Enterprise education in different cultural settings and at different school levels. 2008) *The Dynamics Between Entrepreneurship, Environment and Education*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.
- Illeris K. (2009). *Contemporary theories of learning: learning theorists... in their own words*. New York: Routledge.
- Jones B. & Iredale N. (2010). Enterprise Education as Pedagogy. *Education & Training*, 52(1), pp. 7-19. Retrieved from <https://ezp.lib.unimelb.edu.au/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ874903&scope=site>; <http://dx.doi.org/10.1108/00400911011017654>.
- Kolb A.Y. & Kolb D.A. (2005). Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education. *Academy of management learning & education*, 4(2), pp. 193-212.
- Kolb D.A. (1984). *Experiential learning : experience as the source of learning and development* Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.
- Kyro P. (2006). Entrepreneurship Education and Finnish Society. [http://www.researchgate.net/profile/Paula_Kyro/publication/24137728_Entrepreneurship_Education_and_Finnish_Society/links/00b7d-5343b20aab43b000000.pdf].
- Lave J. & Wenger E. (1991). *Situated learning : legitimate peripheral participation*. New York: Cambridge University Press.
- Le Boterf G. (2011). *Ingénierie et évaluation des compétences*. Paris: Editions Eyrolles.
- Mezirov J. (2009). An overview on transformative learning In K. Illeris (Ed.), *Contemporary theories of learning* (pp. 90-105). New York: Routledge.
- Minniti M. & Bygrave W. (2001). A dynamic model of entrepreneurial learning. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 25(3), pp. 5-16.
- Morselli D. (2015). *L'educazione all'impresa nella formazione tecnica e professionale. Uno studio comparativo tra Italia e Australia*. Lecce: Pensa Multimedia.
- OECD & European Commission. (2013). *The missing entrepreneurs: policies for inclusive entrepreneurship in Europe*. Paris: OECD.
- Pellerey M. (2011). L'approccio per competenze: è un pericolo per l'educazione scolastica? *Scuola Democratica*, 2, pp. 37-54.
- Pittaway L. & Cope J. (2007). Simulating Entrepreneurial Learning Integrating Experiential and Collaborative Approaches to Learning. *Management Learning*, 38(2), pp. 211-233.
- Rey B., Carette V., Defrance A. & Kahn S. (2003). Les compétences à l'école. *Apprentissage et évaluation, Bruxelles, De Boeck*.
- Sannino A. & Sutter B. (2011). Cultural-historical Activity Theory and interventionist methodology: Classical legacy and contemporary developments. *Theory & Psychology*, 21(5), pp. 557-570.
- Taatila V.P. (2010). Learning Entrepreneurship in Higher Education. *Education & Training*, 52(1), pp. 48-61. Retrieved from <https://ezp.lib.unimelb.edu.au/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ874905&scope=site>; <http://dx.doi.org/10.1108/00400911011017672>.
- Tessaro F. (2012). Lo sviluppo della competenza. indicatori e processi per un modello di valutazione. *Formazione & Insegnamento*, X(1), pp. 105-119.
- Testa S. & Frasccheri S. (2015). Learning by failing: What we can learn from un-successful entrepreneurship education. *International Journal of management education*, 13, pp. 11-22. doi:10.1016/j.ijme.2014.11.001
- Tikly L. (2013). Reconceptualizing TVET and development: a human capability and social justice approach. *Revisiting global trends in TVET: Reflections on theory and practice* (pp. 1-40). Bonn: UNESCO-UNEVOC.

- UNESCO. (2012). *Transforming TVET: Building skills for work and life*. Retrieved from Shanghai, People's Republic of China.
- Valerio A., Parton B. & Robb A. (2014). *Entrepreneurship education and training programs around the world: dimensions for success*. Washington: World Bank.
- Wang C.L. & Chugh H. (2014). Entrepreneurial Learning: Past Research and Future Challenges. *International Journal of Management Reviews*(1), p. 24. Retrieved from <https://ezp.lib.unimelb.edu.au/login?url=https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsgao&AN=edsg-cl.354387220&scope=site>.
- Wenger E. (1999). *Communities of practice: Learning, meaning, and identity*: Cambridge university press.